

APÊNDICE C – Primeira proposta de alteração da Lei Estadual nº 22.206/2024

MINUTA

ANTEPROJETO DE LEI Nº _____, DE ____ DE _____ DE 2026.

Súmula: Altera a Lei nº 22.206, de 29 de novembro de 2024 (LOB-CBMPR); e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 45 da Lei nº 22.206, de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 45. O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná - CBMPR compõe-se de:

I - pessoal da ativa:

a) integrantes dos seguintes quadros:

1. Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM) – formado por Oficiais de carreira, destinados ao exercício das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição, entre outras.

2. Quadro de Oficiais Especialistas (QOE) – formado por Oficiais destinados ao exercício de atividades complementares àquelas previstas para o QOEM;

3. Quadro de Oficiais Músicos (QOM) – formados por Oficiais que integram a Banda de Música;

4. Quadro de Oficiais Temporários (QOT) – formado por Oficiais destinados a prestar apoio às atividades-meio da Corporação e à atividade de atendimento pré-hospitalar, de forma complementar às atividades previstas para o QOEM e para o QOE;

5. Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) – formado por Oficiais promovidos pelo artigo 44B da Lei Estadual nº 5.940/1969, destinados a apoiar às atividades meio e fim da Corporação, de forma complementar às atividades previstas para o QOEM e para o QOE;

6. Quadro de Praças Bombeiros Militares (QPBM) – formado por Praças de carreira, destinados para auxiliar no desenvolvimento das atividades meio e execução das atividades fim da Corporação;

7. Quadro de Praças Bombeiro Músico (QBM) – formado por Praças que integram a Banda de Música;

8. Quadro de Praças Temporárias (QPT) – formado por Praças destinados a prestar apoio às atividades-meio da Corporação e à atividade de atendimento pré-hospitalar.

b) Praças Especiais do Corpo de Bombeiros Militar: compreendendo Aspirante-a-Oficial, Cadete e Aluno-Oficial.

II - pessoal inativo:

a) Oficiais da reserva remunerada ou reformados, integrantes do Quadro de Oficiais da Reserva ou Reforma (QORR);

b) Praças da reserva remunerada ou reformados, integrantes do Quadro de Praças da Reserva ou Reformados (QPRR);

c) Praças inativas designadas para atividades do serviço ativo, na forma da lei específica.

III - pessoal civil.

§ 1º Ato do Comandante-Geral baixará as normas para a qualificação bombeiro-militar das Praças.

§ 2º Os Oficiais de carreira da Corporação passam a integrar o Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM).

§ 3º Os Oficiais do Quadro Oficiais Bombeiro Militar (QOBM) possuem os mesmos direitos, deveres e prerrogativas dos demais Oficiais, observadas as restrições previstas em lei e as funções específicas para cada quadro.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em ____ de _____ de 2023.

Governador do Estado.

JUSTIFICATIVA

(Conforme incisos I à III do §3º, do art. 4º do Decreto Estadual nº 7.300, de 13 de abril de 2021)

1. SÍNTESE DO PROBLEMA

Com a promulgação da Lei Estadual nº 22.234, de 9 de dezembro de 2024, criou-se a possibilidade de mais uma forma de ingresso ao oficialato, pois o artigo 28 possibilitou a promoção de Subtenentes ao posto de 2º Tenentes, nos últimos seis meses antes da reserva remunerada compulsória.

Tal possibilidade, porém, veio desacompanhada de regulamentação quanto aos direitos, deveres, prerrogativas e atribuições que recaem sobre estes Oficiais, motivo pelo qual faz-se necessário estabelecer a situação jurídica destes.

2. RAZÕES PARA EDIÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA

A Lei Estadual nº 22.234, de 9 de dezembro de 2024, além de criar os Quadros de Oficiais Especialistas (QOE) no CBMPR e na PMPR, também trouxe alterações importantes para Lei Estadual nº 5.940, de 8 de maio de 1969 (Lei de Promoções de Praças de Pré da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná - LPP).

Dentre estas alterações, encontra-se a inclusão do artigo 44B, que possibilitou aos Subtenentes combatentes serem promovidos ao posto de 2º Tenente, nos seis meses antecedentes ao ingresso na reserva remunerada, quando atingido o tempo máximo para o serviço ativo.

Ocorre que tal direito, veio desacompanhado de regulamentação, pois a Lei que estabeleceu a promoção de Subtenentes ao posto de 2º Tenente, não estabeleceu os direitos, deveres, prerrogativas e atribuições destes, diferentemente do que ocorre com os demais Oficiais que integram as Corporações.

Desta forma, verifica-se como sendo fundamental efetuar alterações na Lei nº 22.206/2024, para que seja estabelecida, especificamente, a situação jurídica e as atribuições dos Oficiais que provém da carreira de praça, bem como, para que esta seja harmonizada com as disposições contidas na Lei nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

3. RAZÕES DE FATO E DIREITO PARA A EDIÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA

Diante das considerações expostas acima, apresentam-se as seguintes razões para a edição da presente proposta:

- a. definir a situação jurídica dos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP;
- b. estabelecer as atribuições que competem aos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP;
- c. prever um quadro orgânico para que aos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP possam ser classificados e assim, considerados no exercício de função; e
- d. harmonizar a Lei Estadual nº 22.206/2024 com a Lei nº 14.751/2023.

4. IMPACTO FINANCEIRO

Considerando que a proposta apenas vislumbra a edição de norma, que tem por fim estabelecer a situação jurídica e as atribuições do Oficiais promovidos pelo artigo 44B, da Lei Estadual nº 5.940/1969, não se verifica a incidência de impacto financeiro.

Curitiba, _____ de _____ de 2026.

Comandante-Geral do CBMPR.

PARECER DE MÉRITO

(Conforme incisos I à VI do §4º, do art. 4º do Decreto Estadual nº 7.300, de 13 de abril de 2021)

1. ANÁLISE DO PROBLEMA

Com a promulgação da Lei Estadual nº 22.234, de 9 de dezembro de 2024, foi incluído o artigo 44B à Lei Estadual nº 5.940/1969, possibilitando a promoção de Subtenentes combatentes ao posto de 2º Tenente, nos seis meses antecedentes ao ingresso na reserva remunerada, quando atingido o tempo máximo para o serviço ativo.

No entanto, o referido dispositivo não regulamentou os direitos, deveres, prerrogativas e atribuições destes militares que ascenderam ao oficialato, diferentemente do que ocorre com os demais Oficiais que integram as Corporações.

Desta forma, verifica-se como sendo fundamental efetuar alterações na Lei nº 22.206/2024, a fim de que seja efetuada previsão, expressa, da condição jurídica e das atribuições dos Oficiais considerados, bem como, a harmonização desta Lei com os preceitos estatuídos na Lei nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

2. EVENTUAIS CONTROVÉRSIAS E RISCOS DA PRESENTE PROPOSTA

Pelo fato da presente proposta vislumbrar, apenas, a regulamentação da situação jurídica e das atribuições dos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da Lei de Promoção de Praças, por meio da readequação do artigo 45 da Lei Estadual nº 22.206/2024, não se verifica controvérsias e/ou riscos.

3. DOS OBJETIVOS

São objetivos da presente proposta:

- a. definir a situação jurídica dos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP;
- b. estabelecer as atribuições que competem aos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP;
- c. prever um quadro orgânico para que aos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP possam ser classificados e assim, considerados no exercício de função; e
- d. harmonizar a Lei Estadual nº 22.206/2024 com a Lei nº 14.751/2023.

4. ATOS NORMATIVOS ENVOLVIDOS OU AFETADOS PELA PROPOSTA

Lei nº 22.206, de 29 de novembro de 2024 (LOB-CBMPR).

5. IMPACTO DA MEDIDA SOBRE OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Não se observa impacto em Políticas Públicas do Estado.

Chefe da BM/1.